

**“QIZIL-OLMA” KONI SHAROITIDA KON LAHIMLARIDAGI KON
BOSIMINI EXAMINE 2D KOMPYUTER DASTURIDA HISOBLASH
ISHLARINING TAHLILI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012620>

G'.X.Bakirov

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali

“Konchilik ishi” kafedrasida dotsenti, t.f.f.d (PhD)

I.Yu.Sohibov

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali

“Konchilik ishi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

D.X.Zuxritdinov

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali

“Konchilik ishi” kafedrasida assistenti

Annotatsiya.

Maqolada geomexanika sohasidagi muammolarni hal qilish uchun zamonaviy hisoblash majmuasi - EXAMINE 2D dasturi misolida foydalanish tahlili keltirilgan bo‘lib unda kon bosimining namoyon bo‘lishini o‘rganish uchun dasturiy ta‘minotga qo‘yiladigan talablar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar.

kon bosimi, hisoblash, kon lahimi, tog‘ jinsi, kompyuter dasturlari, geomexanik jarayonlar.

Sanoatning ko‘pgina tarmoqlaridagi taraqqiyot kompyuter texnologiyasining keng qo‘llanilishi bilan uzviy bog‘liqdir. Hozirgi vaqtda tog‘-kon ishlari jarayonida tog‘ jinslarida sodir bo‘ladigan geomexanik jarayonlarning parametrlari (massivning kuchlanish-deformatsiya holati, massiv alohida maydonlarining siljishi, kon lahimi atrofidagi tog‘ jinslarining vaqt bo‘yicha buzilish jarayonlarining rivojlanishi, mustahkamlagichning buzilgan tog‘ jinslari bilan o‘zaro ta‘siri va uning kuchlanish holatiga hamda jinslarning siljishiga ta‘siri, massiv holatiga kon-muhandislik ishlarining ta‘siri)ni aniqlash bo‘yicha jadal izlanishlar olib borilmoqda va turli dasturiy komplekslar ishlab chiqilmoqda). Bunday muammolarni hal qilishning asosiy sharti kompyuter texnologiyalari va zamonaviy dasturiy ta‘minot tizimlarini keng qo‘llashdan iborat bo‘lib, ular chekli elementlar usuli, yangi mustahkamlik nazariyalari va ilg‘or algoritmlardan foydalangan holda

kon bosimining juda murakkab tekislik va hajmli masalalarini yechish imkonini beradi.

Biroq, mavjud dasturiy ta'minot ishlanmalari sezilarli qiyinchiliklarga duch kelmoqda, bu dastlabki ma'lumotlarning ehtimollik va ishonchsizligi, massivning murakkab ierarxik va bir jinsli bo'lmagan tuzilishini, konlarni qurish va ekspluatatsiya qilishning texnologik xususiyatlarini hisobga olish zarurati va ularning vaqt va makondagi o'zgarishi bilan bog'liq.

Mustahkamlagich va massiv o'rtasidagi o'zaro ta'sir tahlilidan ko'rinib turibdiki, "mustahkamlagich - tog' jinsi massivi" tizimini hisoblash tog'-kon geomexanikasining eng murakkab muammolaridan biri bo'lib, u hali ham yakuniy yechimdan uzoqdir. Bu mustahkamlagichning uni o'rab turgan tog' jinslari bilan o'zaro ta'sirining murakkab ko'p bosqichli tabiati bilan bog'liq bo'lib, ular kon lahimini ekspluatatsiya qilish paytida deformatsiyalanadi, buzilishga uchraydi va siljiydi, mustahkamlagichga sezilarli darajada notekis bosim o'tkaziladi. Shuning uchun, haqiqiy hisoblash sxemalarini faqat kompyuter yordamida amalga oshiriladigan maxsus hisoblash usullaridan foydalanmasdan imkonsiz bo'lib qoladi. Bunday hisoblash usullariga birinchi navbatda EHM chekli elementlar usulini kiritish kerak.

Turli tuzilmalar va mashinalarni hisoblash va loyihalashda chekli elementlar usuli (EHM) haqli ravishda yetakchi o'rinni egalladi va texnologiyada keng qo'llaniladi. Shuning uchun, kon lahimi mustahkamlagichlarini hisoblash uchun EHM dan foydalanish asoslarini tushunish uchun uning asosiy qoidalari bilan tanishish foydalidir.

Yer osti inshootlarini hisoblash uchun qurilish inshootlarini hisoblashga mo'ljallangan mavjud dasturiy paketlaridan foydalanish muvaffaqiyatsiz bo'ladi.

Bu tog' jinslari massivi tuzilishining o'ziga xos xususiyatlari va uning muhandislik inshootlari bilan o'zaro ta'siri bilan izohlanadi. Bu, ayniqsa, tog' jinsi massivi bilan sun'iy yer osti kon konstruksiyalari bo'lgan - kon lahimi mustahkamlagichlarining o'zaro ta'siri muammosini ko'rib chiqishda yaqqol namoyon bo'ladi.

Keling, kon lahimi mustahkamlagichlari va qurilish inshootlarini hisoblash sxemalari o'rtasidagi asosiy farqlarni ko'rib chiqaylik:

- kon lahimi mustahkamlagichlari har doim tog' jinsi massivi bilan juda murakkab tarzda o'zaro ta'sirlashadi, chunki mustahkamlagich massiv tomondan faol yuklanishni qabul qiladi va deformatsiyaga uchragan holda, kuchlarning bir qismini massivni tashkil qilgan tog' jinslariga o'tkazadi, bunda tog' jinslari "passiv" qarshilikni hosil qiladi;

- yer osti kon lahimi mustahkamlagichlarida ikki usulda faol yuklamalar hosil bo'ladi: mustahkamlagichning ayrim qismlarida kuch va boshqa qismlarida mustahkamlagich va massivning o'zaro ta'sirida deformatsiya bilan, bu mustahkamlagichning deformatsiya-kuch parametrlari bilan bog'liq bo'lib, mustahkamlagich ko'proq egiluvchan (moslashuvchan) bo'lsa unga yuklama shunchalik kam ta'sir qiladi;

- mustahkamlagich perimetri bo'ylab yuklamaning taqsimlanishi juda notekis bo'lib tog' jinslaridagi kuchlanishlarning taqsimlanishidan sezilarli darajada farq qiladi. Mustahkamlagich perimetri bo'ylab yuklamaning notekis taqsimlanishi tog' jinsi massivining bir jinsli emasligi va anizotropiyasiga, mustahkamlagichning ishqobilyatiga, kon lahimlarini o'tish texnologiyasiga va boshqa ko'plab tasodifiy omillarga bog'liqdir.

- mustahkamlagich massiv bilan ishlashning faqat dastlabki bosqichida o'zini elastik struktura kabi tutadi va keyingi yuklamalarda chegaraviy deformatsiya bosqichiga o'tadi. ketma-ket buzilish joylari shakllanadi, ular shartli ravishda "plastik" sharnir deb ataladi. qoida tariqasida, deformatsiyalar va kuch parametrlari o'rtasida murakkab chiziqli bo'lmagan munosabat (egilish moment, bo'ylama va ko'ndalang kuchlar) shakllanadi;

- mustahkamlagichning tayanch tuzilmalarida shikastlangan joylar paydo bo'lganda ham, asta-sekin deformatsiyalanadi va yuk ko'tarish qobiliyatini to'liq yo'qotmaydi, uning tog' jinsi massivi bilan o'zaro ta'sirining xususiyatlari, ya'ni yuklanish jarayonini hisoblash sxemasi o'zgaradi.

Massiv bilan mustahkamlagich ishining bu va boshqa bir qator xususiyatlari hisoblash ishlarini nihoyatda murakkablashtiradi va asosan soddalashtirilgan farazlar, ideallashtirishlar kabi usullaridan foydalanishga majbur qiladi bu esa ma'lum bir darajadagi xatoliklarni keltirib chiqaradi. Mavjud hisoblash usullarida asosan amaldagi me'yoriy hujjatlarda amalga oshirilgan empirik yondashuvdan foydalaniladi [4]. Ushbu yondashuvning asosiy afzalligi shundaki foydalanishning o'ta soddaligi va qulayligi, tog' jinsi massivining xossalari va dastlabki kuchlanish-deformatsiya holatini aniqlash uchun instrumental muhandislik tadqiqotlariga qo'yiladigan talablarning yo'qligi. Bu erda kon bosimini hisoblashda bir o'qli siqilish uchun faqat jinslarning mustahkamligini bilish va qazish chuqurligini aniqlash kifoya.

Biroq, bunday usullar loyihalashda ko'pincha qo'pol ba'zan halokatli ko'rinishdagi xatolarga olib keladi, bu to'satdan kon lahimlarining buzilishiga va hatto konchilarning jarohatlanishi kabi fojiali holatlar bilan yakunlanadi. Murakkab kon-geologik sharoitlarda yer osti fazosini o'zlashtirish va qazib olish ishlarining

katta chuqurliklariga o'tish mavjud yondashuvlarning nomuvofiqligini aniqladi va ularni tubdan o'zgartirish vazifasini qo'yadi.

Shuningdek turli maqsadlar uchun yer osti inshootlarini barpo etishda ularning barqarorligini yanada ishonchli ta'minlay oladigan kon lahimi mustahkamlagichlarning turli xil konstruktsiyalarini va ularning parametrlarini tanlash uchun kon bosimini hisoblashning oqilona usullaridan foydalanish kerak.

Ushbu muammoni hal qilish uchun massiv va mustahkamlagich qo'shma ishining o'ziga xos xususiyatlarini, mustahkamlagich materiali hamda kon lahimi atrofidagi tog' jinslarining tuzilishi va xususiyatlarini hisobga olgan holda, kon lahimlari kesishgan qismidagi tog' jinslarining deformatsiya va buzilish jarayonlari bo'ysunadigan asosiy qonuniyatlarni o'rnatish kerak.

Hozirgi vaqtda turli maqsadlarda foydalaniladigan konstruktsiyalarni hisoblash uchun ma'lum bir nechta ("Lira" DM [1], Solid Works [2] va boshqalar) dasturiy mahsulotlar ishlatilishi mumkin. Ushbu dasturlarning aksariyati odatiy qurilish (PK "Lira") yoki mashinasozlik konstruktsiyalarni (Solid Works) hisoblash uchun mo'ljallangan hamda kon bosimini va yer osti kon lahimi mustahkamlagich konstruktsiyalarni hisoblash xususiyatlariga moslashtirilmagan. Bu yerda biz Kanadalik mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan *ROCSCIENCE* zamonaviy dasturiy ta'minotining *EXAMINE 2D* dasturini taxlil qilamiz. *EXAMINE 2D* Examine 2D dasturiy ta'minoti katta chuqurlikdagi kon lahimi konturiga yaqin zonadagi tog' jinsi massivining kuchlanish va geomexanik holatini tahlil qilish, tezkor raqamli hisoblash, bevosita berilgan tekislikdagi elastik kuchlanishlarning miqdorini va yo'nalishini grafik tasvirlash imkonini beradi [21]. U tezkor interaktiv va foydalanish uchun qulay bo'lib, geotexnologik jarayonlarda kuchlanish tahlilini raqamli ko'rsatkichlarda ifodalash uchun ideal vosita hisoblanadi. *EXAMINE 2D* dasturi chekli elementlar usuliga asoslangan bo'lib yer osti ob'ektlari yaqinidagi massiv holatini (deformatsiya va kuchlanish) hisoblash imkonini beradi.

Quyida mutaxassislar kamroq tanish bo'lgan *EXAMINE 2D* dasturida kon lahimi atrofidagi massivning siljishi va undagi kuchlanishlarni hisoblash uchun foydalanish yo'riqnomalarini ko'rib chiqamiz.

Odatdagidek, muammoni hal qilishni boshlashdan oldin, geometrik hisoblash sxemasi tuziladi. Buning uchun kon lahimi geometriyasini - kon lahimi konturining xarakterli nuqtalarining koordinatalari, burchaklari, kengligi, balandligi, so'ngra o'rganilayotgan modelning o'lchamlarini kiriting (avtomatik ravishda yoki qo'lda) va modelni cheklangan elementlarga bo'lishni (qo'lda yoki avtomatik) bajaring. Massivning dastlabki kuchlanish holati asosiy kuchlanish komponentlari σ_1 , σ_2 , σ_z ni kiritish orqali o'rnatiladi shuningdek, σ_1 kuchlanish va X

o'qi orasidagi burchak kiritiladi. Keyin modelning (massiv qatlamlarining) va mustahkamlagichning (agar u ish joyida o'rnatilgan bo'lsa) xususiyatlari kiritiladi. Tog' jinsi har bir qatlamlarining elastiklik moduli (Yung moduli), Puasson koeffitsiyenti, mustahkamlik mezonlari (Coulomb-Mohr, Hoek-Brown, Drucker-Prager va hokazo), darzdorlik darajasi, bir o'qli cho'zilishidagi mustahkamligi, ichki ishqalanish burchagi, qatlam harakati turi (elastik yoki plastik). Ko'rib turganingizdek, hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun juda keng to'plam talab qilinadi, har doim loyihalovchilarda va ishlab chiqaruvchilar ixtiyorida bo'lmagan dastlabki ma'lumotlar bu hisob-kitoblarning ishonchliligini sezilarli darajada kamaytiradi.

Hisoblash sxemasi shakllantirilgandan va materiallarning chegara shartlari va xususiyatlarini o'rnatilgandan so'ng, natijalarni kompyuterda hisoblash va tahlil qilish amalga oshiriladi.

Gumbazsimon shakldagi kon lahimi atrofidagi tog' jinsi jinslarning kuchlanish holatini aniqlash masalasini yechishga misol keltiramiz. Massivdagi dastlabki kuchlanish maydonining qiymatlarini beramiz: gorizontaal o'qqa $\alpha = 0^{\circ}$ ($0^{\circ} < \alpha < 90^{\circ}$) burchak ostida ta'sir qiluvchi asosiy maksimal kuchlanish $\sigma_1 = 20$ MPa, asosiy minimal kuchlanish $\sigma_3 = 10$ MPa deb qabul qilinadi. 1-rasmda hisoblash sxemasi va asosiy kuchlanishlarning taqsimlanishi, 2-rasmda esa kon lahimi burg'ilib portlatish usulida o'tilgandan keyin uning konturida hosil bo'ladigan radial kuchlanish o'zgarish grafigi ko'rsatilgan (2-rasm).

a) b)

1-rasm. Hisoblash sxemasi (a) va kon lahimi konturi bo'ylab kuchlanishning taqsimlanishi (b)

2-rasm. Kon lahimi konturida hosil bo'ladigan radial kuchlanishning o'zgarish grafigi

Ushbu dastur kuchlanishlardan tashqari, massivning deformatsiyalanish miqdorini va kon lahimi konturning siljishini ham hisoblashi mumkin (3 va 4-rasmlar). Shuni hisobga olish kerakki, natijalarni aniq ko'rsatish uchun siljishlar ko'lami ortiqcha baholanadi.

«Qizil-Oлма» konining +805 gorizontidagi nimqavat shtrekiga tegishli ma'lumotlar Examine 2D dasturning kiritish blokiga kiritildi.

Ushbu dasturiy ta'minotda hisoblash ishlarini amalga oshirish uchun yuqoridagi qayd etilgan parametrlarni kiritish bilan birga foydalaniladigan o'lchov birliklarga ahamiyat berish kerak, bu hosil qilinadigan grafiklarning o'zaro mutunosibligini ta'minlaydi.

Bitta yoki o'zaro parallel joylashagan bir nechta kon lahimplari atrofidagi massivning kuchlanish deformatsiyalanish holatini ikki o'lchovli vertikal tekislikda baholash Examine 2D dasturiy ta'minotining asosiy avfzalliklaridan biridir. Dastur imkoniyatlaridan foydalangan holda parametrlarni kiritish blokidagi ma'lumotlar asosida tadqiqot natijalari olindi.

«Qizil-Oлма» konining +805 gorizontidagi nimqavat shtrekini (PK18) kuzatishlar natijasida mustahkamlagichdagi siljishlar kon laximlarini o'tish ishlari tugaganidan so'ng 18 kun o'tgach shiftdagi tog' jinslari 110 mm ga kon lahimi yon tomonidagi jinslar 130 mm ga siljigan. Ikki oy ichida tog' jinslarining siljish intensivligi mustahkamlagich elementlarining siljish intensivligidan oshib ketdi, shundan so'ng mustahkamlagich 6 oy davomida yanada intensiv deformatsiyaga uchradi, keyin tog' jinslari va mustahkamlagich elementlarining siljishi bir xil intensivlikka ega bo'ldi.

Kon lahimi atrofidagi tog' jinsi massivi holatining matematik modelini hisoblash, massiv siljishini aniqlash bo'yicha Examine 2D dasturi yordamida

olingan tadqiqotlar natijalariga ko'ra kon lahimi yon devori siljishining qiymati 183 mm ni ko'rsatdi. Bu ko'rasatkich kon lahimi yon devori siljishining haqiqiy miqdoriga yaqin qiymatda.

Bundan tashqari tadqiqot ishlari davomida 400 m va 600 m chuqurlikda joylashgan kon lahimi konturi siljishinining yon tomonlama bosim koeffitsiyentiga bog'liqligi Examine 2D dasturiy ta'minoti yordamida aniqlandi.

a – minimal siljishi, b – maksimal siljishi

3 - rasm. 400 m chuqurlikda joylashgan kon lahimi konturining siljishi

a – minimal siljishi, b – maksimal siljishi

4 - rasm. 600 m chuqurlikda joylashgan kon lahimi konturining siljishi

Tadqiqot natijalaridagi dastlabki ma'lumotlar Examine 2D dasturidan Microsoft Excel dasturiga eksport qilindi va natijalar grafik ko'rinishda olindi (4-rasm).

4 - rasm. Kon lahimi konturi siljishining yon tomonlama bosim koefitsiyentiga bog'liqligi

Examine 2D dasturining o'ziga xos xususiyati shundaki, aniq bir muammoning emas, balki «Mustahkamlagich – tog' jinsi massivi» tizimining o'zaro ta'sir qiluvchi deformatsiyalar rejimini hisobga olgan holda mustahkamlagich va massivning birgalikda ishlashi jarayonini yetarlicha ifodalaydi (3.23-rasm).

Examine 2D dasturining afzalliklari oddiy va intuitiv interfeysni o'z ichiga oladi; hisoblash sxemalarini oddiy qurish va tog' jinsi massivining xususiyatlarini o'rnatish orqali mustahkamlagichlarning parametrlari aniqlash bo'yicha natijalarni olish; qatlamni modellashtirish; muammolarni hal qilish natijalarini turli ranglarda taqdim etilgan kuchlanish va deformatsiyalarni taqsimlanish zonalari (1, 3, 4-rasm) shaklida yoki grafiklar ko'rinishida (2-rasm) vizual ko'rsatish; olingan natijalarini boshqa dasturlarga eksport qilish (Microsoft Excel va boshqalar).

Umuman olganda, ushbu dasturni o'quv jarayonida kon muhandislarini tayyorlashda foydalanish uchun tavsiya qilish mumkin

Biroq, Examine 2D dasturining afzalliklari bilan bir qatorda uning o'ziga xos kamchiliklarini ham ta'kidlash kerak:

1. Uch o'lchovli hisoblash sxemalarini yaratish va uch o'lchovli muammolarni hal qilishning mumkin emasligi (3D modellashtirish).

2. Dastur muammolarni faqat elastik qonuniyatlar asosida hal qiladi.

3. Kon lahimlari atrofidagi tog' jinrlarining buzilish zonalari aniqlashda va kon lahimi konturidagi tog' jinrlarining cheklangan miqdordagi mezonlar qo'llaniladi. Massivda sodir bo'layotgan voqealarni har doim ham to'g'ri tasvirlamaydigan kuch (Coulomb-Mohr, Hoeck-Brown, Drucker-Prager va boshqalar) mezonlari va boshqalarning yangi nazariyalarini joriy etishga ruxsat bermaydi.

4. Dasturda asosiy e'tibor vizual displeyga qaratilgan bo'lib kuchlanish yoki deformatsiya maydonlarini taqsimlashni faqat rangli zonalari ko'rinishida muammolarni hal qilish imkoniga ega (1, 3, 4-rasm).

Ko'rib chiqilgan dasturiy mahsulotning ko'rsatilgan kamchiliklari sezilarli darajada boshqa hisoblash dasturlarida ham mavjud haqiqiy hisob-kitoblar va haqiqiy loyihalar uchun ularning qo'llanilishini cheklaydi.

Xulosa.

1. Tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, mavjud dasturiy mahsulotlar birinchi navbatda yer osti kon lahimlarida kon bosimining namoyon bo'lishini, geomexanik ob'ektlarni hisoblash va loyihalash muammolarini yetarli darjada yechib bermaydi.

2. Examine 2D dasturi haqiqiy loyihalash amaliyotida foydalanish cheklangan bo'lsa-da, konchilik universitetlarining o'quv jarayoni uchun tavsiya etilishi mumkin.

3. Kon bosimining namoyon bo'lishini kompyuterda hisoblash uchun tuzilgan yangi talabdagi dasturlarni ishlab chiqish va ularning samaradorligini baholash uchun asos bo'lishi mumkin.

4. Kon lahimlarida kon bosimi namoyon bo'lishining muhim chiziqli bo'lmagan ta'sirini va massivning mustahkamlagich bilan o'zaro ta'siri xususiyatlarini hisobga olgan holda yangi avlod kompyuter dasturlarini ishlab chiqish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Меликулов А. Д. и др. Факторы обеспечения длительной устойчивости и безопасности подземных горных выработок шахт и рудников в условиях проявления тектонических процессов // Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 19 (66). – С. 7-17.

2. Бакиров Г. Х. Распределение напряжений вокруг выработанного пространства // Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 23-28.

3. Yu G. N. et al. MAINTENANCE OF UNDERGROUND MINING DEVELOPMENTS IN SEISMIC-TECTONIC ACTIVE AREAS // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2022. – №. 5-6. – С. 26-36.

4. Бакиров Г. Х. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АРОЧНОЙ КРЕПИ ОТКАТОЧНОГО ШТРЕКА В УСЛОВИЯХ ШАХТЫ «КЫЗЫЛ-АЛМА» // Universum: технические науки. – 2022. – №. 8-1 (101). – С. 62-66.

5. Бакиров Г. Х. УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ МАССИВА В ЗОНАХ ОПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ СИСТЕМАХ С ОБРУШЕНИЕМ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД // European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 3. – С. 9-13.

6. Меликулов А. Д. и др. Статья. Геомеханические факторы повышения эффективности геотехнологий с учетом их ресурсопродуктивности и ресурсосбережения в современных рыночных условиях // Журнал «Проблемы энерго-и ресурсосбережения. – 2019. – №. 3. – С. 52-63.

7. Муталова М. А., Хасанов А. А. Разработка технологии извлечения вольфрама из отвальных хвостов НПО АО «Алмалыкский ГМК» //Universum: технические науки. – 2019. – №. 12-1 (69).

8. Муталова М.А., Ибрагимов И.С., Хасанов А.А., Мельникова Т.Е. «Разработка технологии получения вольфрамового продукта с содержанием WO₃ не ниже 40% из техногенных отходов ГПП «Алмалыкский ГМК»." Международный журнал перспективных исследований в области науки, техники и технологий 6.12 (2019): 12329-12333.

9. Муталова М.А., Хасанов А.А., Ибрагимов, И.С. and С., Х. 2023. Исследование Современных Технологий Переработки Лежалых Хвостов Обогачительных Фабрик. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. 4, 1 (Jan. 2023), 138-142. OI:<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/FMWKS>.

10. Shamaev M.K., & Melnikova T.E. (2021). WALL CONTROL AND CONTOUR BLASTING TO ENSURE THE STABILITY OF THE QUARRY BOARDS WHEN OPERATING DRILLING AND BLASTING WORKS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (4), 902-909.

11. Меликулов Абдусаттар Джаббарович, Салямова Клара Джаббаровна, Гасанова Надежда Юнисовна, Умаров Баходир Тургунович, Мельникова Татьяна Евгеньевна, & Сафаров Сухроб Давлеталиевич (2019). Актуальные научно-практические задачи обеспечения устойчивости подземных сооружений и горных выработок в сейсмо-тектонически активных районах Центральной Азии. Проблемы современной науки и образования, (10 (143)), 19-23. doi: 10.24411/2304-2338-2019-11002

12. Сохибов И. Ю. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ И ОТКОСОВ УСТУПОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ УГЛЯ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 850-852.

13. Сохибов И. Ю. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОПОЛЗНЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» АНГРЕНСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-6 (97). – С. 15-19.

14. Сохибов И. Ю. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИБОРТОВОГО МАССИВА //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 1047-1050.

15. Sokhibov I. Y. GEOMECHANICAL ASSESSMENT OF SAFE MINING IN THE CONDITIONS OF THE" ANGRENSKY.

16. Zuxritdinov D. X. YER OSTIDA ISHLAYDIGAN KON ISHCHILARINING HARAKAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. - 2023. - T. 2. - №. 17. - C. 549-552.

17. Davron Z. et al. SHAXTA SUVLARIDAN FOYDALANISHDA ENERYIGA SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULI //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. - 2023. - T. 1. - №. 6. - C. 11-14.

18. Zuxritdinov D. X., Nishanov A. I. KONCHILIK TRANSPORTLARIDA YONG'INGA QARSHI YANGI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. - 2023. - T. 11. - №. 4. - C. 368-372.

19. Turg'unov F. F., Abdiyev O. X. MA'DANLI KARYERLARNING CHUQUR GORIZONTLARINI QAZIB OLIHDA MEXANIZATSIYALASH VOSITALARI VA TEXNOLOGIK O'LCAMLARINI ASOSLASH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. - 2022. - T. 1. - №. 8. - C. 678-680.

20. Turg'unov F. F. ANGREN RAZREZIDA QO'LLANILAYOTGAN EKSKAVATOR CHO'MICHI KESUVCHI ELEMENTLARINING ISHLASH MUDDATINI OSHIRISH //Uzbek Scholar Journal. - 2023. - T. 14. - C. 37-39.

21. Хайитов О. Г., Худайназаров Т. М., Эргашев М. А. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ ФИЛИАЛА «РАЗРЕЗ АНГРЕНСКИЙ» //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. - 2023. - T. 11. - №. 3. - C. 119-127.

22. Maxmudjanovich X. T. et al. FOYDALI QAZILMA KONLARINI OCHIQ USULDA QAZIB OLIHSDAN BO'SHAGAN MAYDONLARNI REKULTIVATSIYASI QILISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. - 2023. - T. 2. - №. 15. - C. 738-741.

23. Axbaraliyevich E. M. FOYDALI QAZILMA KONLARINI OCHIQ USULDA QAZIB OLIHSDAN BO'SHAGAN MAYDONLARNI REKULTIVATSIYASI QILISH JARAYONINING BOSQICHLARI //IJODKOR O'QITUVCHI. - 2023. - T. 3. - №. 26. - C. 226-228.

24. <https://www.roscience>